

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARDA TOLERANTLIK MUNOSABATINI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Mustanova Sojida Barotovna

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda tolerantlik ya'ni bag'rikenglik munosabatini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Tolerantlik tarbiyasining shakllari va texnologik o'ziga xosliklarini ham aniqlash talab etilmoqda. Tolerantlik oliy darajadagi insoniy fazilat ekanligini ta'limning ilk bosqichlaridan boshlab yosh avlod ongiga singdirishga erishish lozim.

Kalit so'zlari: maktabgacha ta'lim, tolerantlik, komil inson, bag'rikenglik, tinchliksevarlik, vatanparvarlik, madaniyat, yosh avlod, tarbiyachi, "Ilk qadam".

Jahonda ta'lim sohasidagi innovatsion rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda maktabgacha ta'lim tizimini kompetensiyaviy talablar asosida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, dunyo miqyosida bolalarni psixofiziologik, intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan kreativ texnologiyalarni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida shaxsga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini tashkil qilish hamda strategik boshqaruv tamoyillari asosida maktabgacha ta'limning sifat menejmenti mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda maktabgacha ta'lim sohasida me'yoriy huquqiy bazani tubdan takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalar, ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarni maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatiga integratsiya qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasidagi ilmiy, innovatsion pedagogik faoliyatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan konseptual islohotlar amalga oshirilmoqda. Xalqimizda shakllangan muomala madaniyati, mehr-oqibat, muruvvat, andisha va or-nomus kabi odob-axloqqa oid his-tuyg'ular nafaqat tarbiya vazifasini o'taydi, balki insoniy qadriyatlar va fazilatlarning namoyon bo'lishida, komil insonni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa ta'lim-tarbiyaning bugungi samarali metodlarining yaratilishiga olib kelgan.

Ma'lumki, mamlakatimiz taraqqiyoti va kelajagi ta'lim-tarbiya sohasidagi sifat o'zgarishlari qilib yuqori samaradorlikka erishishga, ularning jahon ta'limi talablari bilan mosligi va amaliy hayotdagi o'rnini qay darajada topayotganligiga bog'liq.

Ta'lim-tarbiya jamiyat uchun hayotiy zaruriyatdir. Ayniqsa, yosh avlodga tarbiya berish jarayonida maktabgacha ta'lim juda katta ahamiyat kasb etadi. Bolalarga tarbiya berish, ularga ta'lim berish bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ammo tarbiyaning o'z vazifasi, mazmuni, amalga oshirish usuli va vositalari mavjud. Ta'lim va tarbiya jarayonining uzviyligi maktabgacha ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan eng muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama uyg'un rivojlantirish uchun yetarlicha shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga innovatsion va ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida, bolalar «Ijtimoiy-hissiy rivojlanish» sohasi kompetensiyalarida o'z "Men"i va o'zgarlar shaxsi o'ziga xosliklari, bag'rikenglik va tolerantlikka doir bilimlarini shakllantirish, ijtimoiy munosabatlar va muloqot o'rnatish kompetensiyalarini o'zlashtirishlari kerakligi belgilab berilgan [2.:15].

"O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish" [3] ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa, maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik munosabatini shakllantirishning psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlarini aniqlashtirish, tolerantlikni shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Tarbiyachi bilan tarbiyalanuvchi orasidagi "Hamkorlik pedagogikasi" va "Tolerantlik" tushunchalarini qo'llamay turib, har tomonlama rivojlangan shaxsni kamol toptirish mumkin emas.

"Tolerantlik" lotincha "tolerantia" — "sabr-toqat" degan so'zidan olingan bo'lib, bag'rikenglik, o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr mulohazalari, g'oya va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lishlikni anglatadi [5.:65].

Tolerantlikning asosiy maqsadi yoshlarga bag'rikenglik, o'zga din, millat vakillariga hurmat, ularning qadriyatlarini e'zozlash, milliy boyliklariga hurmat bilan qarash, toqatlilik, bardoshlilik, do'stlik, birodarlik, vatanparvarlik, saxiylik, sadoqatlilik, o'zgalarga hurmat nazari bilan qarash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida tolerantlikka quyidagicha ta’rif berilgan: “Bag‘rikenglik, o‘zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, xis-tuyg‘ulari, fikr-mulohazalari, g‘oyalari va e’tiqodlariga nisbatan toqatli bo‘lish” [4.:345].

Maktabgacha ta’lim jarayonida bolalarda tolerantlikni tarbiyalashda tarbiya vositalari hamda tarbiyachining o‘rni beqiyos hisoblanadi, shuningdek, tolerantlik tushunchasi o‘z tarkibiga chidam, bardosh, o‘zgalarning hayot tarzi, fikrlashi, xatti-harakati, qadriyatlariga toqat qilish, ularga hurmat nazari bilan qarash, atrofdagilarni kamsitmaslik kabi tushunchalarni qamrab olgan.

Hozirgi kunda tolerantlik o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga ko‘ra har kim o‘z e’tiqodiga amal qilishda erkindir. Har kim bu huquqga boshqalar ham ega ekanligini tan olmog‘i lozim. O‘zbekiston ko‘p millatli davlat. Bu yerda asosiy millat o‘zbeklar bilan birga o‘z madaniyatiga va an‘analariga ega bo‘lgan yuzdan ortiq millat va elatlar yashaydi. Ana shunday sharoitda, ko‘pmillatli jipslashgan davlatni barpo etishda, millatlararo va elatlararo bag‘rikenglikka erishish siyosatining ahamiyati benihoya kattadir.

Tolerantlikni har tomonlama qo‘llab- quvvatlash maqsadida YUNESKO “Bag‘rikenglik tamoillari deklaratsiyasi”ni 1995-yil 16-noyabrda qabul qilingan. Jamiyatda turli xalqlar, millatlar va dinlarning o‘ziga xos xususiyatlariga nisbatan tolerantlik munosabatini O‘zbekiston misolida ko‘rish mumkin.

Pedagogik jarayonlarda tolerantlik tushunchalarini yosh avlodlarda shakllantirish bugungi maktabgacha ta’lim pedagogikasining oldida turgan eng birlamchi masalalaridan biri.

Yosh avlodda tolerantlik munosabatini tarbiyalash quyidagilarni o‘z ichiga oladi: [2]

1. Dunyodagi barcha narsalarning (er sharidagi materiklar, davlatlar, ularda yashovchi xalqlar, hayvonlar, o‘simliklar va b.) turlicha ekanligini tushuntirish.
2. Millatlarni irqi, dini, xayot-tarzi har xil ekanligini tushuntirish.
3. Millatlar bir-biridan farq qilishini tushuntirish.
4. Kishilardagi o‘zgachalikka bag‘rikenglik va sabr bilan munosabatda bo‘lish.
5. Fuqarolarni o‘zaro tinch-totuvlikda yashashga o‘rgatish.
6. Yosh avlodda bag‘rikenglik, sabrlilik, chidamlilik kabi xususiyatlarni tarbiyalash.

Tolerantlik munosabatini tarbiyalash uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

- maktabgacha ta’lim jarayonidan boshlab bolalarga odamlar har-xil bo‘lishi, ular bilan yaxshi muomala qilib yashash kerak ekanligini tushuntirish;
- har bir narsa o‘zini takrorlanmas, qadrli xususiyatlariga ega ekanligi, shuning uchun bunga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish kerak ekanligini tushuntirish;

- o‘zining o‘z xalqining madaniyati, xayot tarzini boshqalarnikidan ustun deb hisoblamaslikka o‘rgatish;
- boshqa xalqlar madaniyati, dini, qadriyatlariga nisbatan bardoshli, oqilona munosabatda bo‘lishni qaror toptirish;
- bolaning ilk bog‘cha davridan boshlab atrofdagilar bilan o‘zaro ongli bir-birini tushunuvchanlik shartlariga asoslangan muloqotga o‘rgatishga erishish;
- bolalarda o‘zgalar fikrini bardosh bilan tinglash, muammolarni o‘zaro murosa asosida hal qilishga undash ko‘nikmasini tarkib toptirish;
- bolalarda tolerantlik tushunchalarini shakllantirishda tinchliksevarlik, etnik, diniy, siyosiy, konfessional (diniy konfessiya-muayyan dinga e‘tiqod qiluvchi kishilar jamoasi va shaxslararo kelishmovchiliklarga nisbatan chidamlilik, tenghuquqlilik kabilarning tub mohiyatini o‘rgatish [6.:26].

Tolerantlikka ehtiyoj bugun paydo bo‘lib qolgani yo‘q. Qadim zamonlardan buyon, ne-ne yurtlarni bosib olgan shohlarning ham siyosatida bag‘rikenglik yetakchilik qiladi. Masalan, sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Farobiy ijodida bag‘rikenglik g‘oyalari yuksak rol o‘ynaganligini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Uning “Baxt-saodatga erishuv yo‘llari haqida risola”, “Shaharni boshqarish” “Urush va tinch turmush haqida kitob”, “Fazilatli xulqlar”, “Fozil shahar odamlari qarashlari” singari asarlari o‘zining boy insonparvarlik va bag‘rikenglik tamoyillari singdirilganligi bilan muhim ahamiyatga egadir.

Turkistonning XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi milliy taraqqiyparvar ziyolilari bo‘lmish jadidlar ham diniy bag‘rikenglik g‘oyalarni ro‘yi rost ifodalab berganlar. Ularning atoqli namoyondalari Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov va boshqalar o‘z asarlarida ham, amaliy faoliyatlarida ham bag‘rikenglik, ya’ni tolerantlik g‘oyalarni targ‘ib qildilar.

Pedagogik jarayonlar mutafakkir bobolarimiz, ilm olami keng ijodkorlarning asrlari bilan boyitilsa, bag‘rikenglikning teran ma’nolari mohir pedagoglar tomonidan yosh avlodga yetkazib berilsa, bag‘rikeng avlod tarbiya topadi. Zero, barcha zamonlarda ham tolerantlik bilan oziqlangan qalblarga ehtiyoj bo‘lgan. Butun insoniyat uchun alohida shaxs uchun ham bag‘rikenglik, ya’ni tolerantlik birinchi darajali ahamiyatga egadir, millatlararo munosabatlar sohasida esa uning ahamiyati beqiyosdir.

Tolerantlikni tarbiyalash ko‘p ma’noli, murakkab tushuncha sifatida bola ko‘p tomonlama ta’sir etishni, ularda odamni sevish, hurmatlash tuyg‘ularini, inoqlikda yashashga intilish, sabrlilik, bag‘rikenglik, chidamlilik, kechirimlilik va boshqa xususiyatlarni shakllantirishni talab qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, maktabgacha yosh bolalariga sabrlilik, bag‘rikenglik, chidamlilik, kechirimlilik va boshqa xususiyatlarni singdirish, ularning mazmunini anglatish maktabgacha yoshdagi bolalar

dunyoqarashi, dunyoni qabul qilishlari, anglashlarini o'zgartirib, bolalarning tolerantlik xulq-atvoriga ega bo'lishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. – T.: 2018 .
1. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – T.: 2017
2. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. – T.: 2018
3. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kotsepsiyasi. 08.05.2019y. PQ-4312.
4. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 2005-yil. 5-jild.
5. Karimova E. O'zbek tolerantligi. – T.: 2005.
6. Қаршибоев М. Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари: 9-синф учун дарслик.
7. Qodirova Sh, Toshpo'latova Sh, A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. –T.: 2019.
8. Ф.Усманов. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. URL: <http://library.ziyonet.uz/static/lib/reader-pdf/web/viewer.html?file=http://library.ziyonet.uz/uploads/books/251467/5e1c61965017c.pdf>
9. Usmanov F.F. Linguocultural competence as the means of identifying images in fixed similes // Theoretical & Applied Science. №5 (73). 2019. p. 17-20. URL: <http://www.t-science.org/axivDOI/2019/05-73/05-73-4.htm>
10. 9. Nurmanova D. Linguistic Concept of the Text // Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. 2021/9/18. -P. 65-67. URL: <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/85>
11. Nabiyeva D.A., Nurmonova S.D. современное жанроведение или генристика: теории, методы, перспективы // Theoretical & Applied Science. 2020/4. -С. 824-827. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44843224>
12. Таджибаева М.А. Традиционные образы в узбекской джадидской поэзии // Проблемы востоковедения. 2012. 2 (56). - С. 53-58. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-obrazy-v-uzbekskey-dzhadidskey-poezii-1>

